

СВОЙСТВА БЕНТОНитОВОЙ ГЛИНЫ ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ВЯЖУЩЕГО СОСТАВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАТРОНИРОВАННОЙ ЗАБОЙКИ ИЗ ГИДРОГЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Худойбердиев Ф.Т., Хусанов А.Х.

Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11209788

Аннотация: Кон лаҳимларини ўтишда патронлаштирилган гидрогелли тикинларни тайёрлашда бириктирувчи таркиб сифатида қўланилиши тавсия этилаётган бентонит ҳақида маълумотлар ва унинг хоссалари келтирилган.

Аннотация. Приведены сведения о свойствах бентонитовой глины рекомендуемого для применения в качестве вяжущего состава для изготовления патронированной забойки из гидрогеля, применяемого для проходки подземных горных выработок

Abstract: Information is provided on the properties of bentonite clay recommended for use as a binder for the manufacture of a patronized stemming used for sinking underground mine workings

Таянч сўзлар ва иборалар: кон, кон лаҳими, бириктирувчи таркиб, бентонит, тоғ жинслари, минерал моддалар.

Ключевые слова: месторождение, горная выработка, вяжущий состав, бентонит, горные породы, минеральные вещества.

Key words: deposit, mine workings, astringent composition, bentonite, rocks, minerals.

Бентонит ($\text{Al}_2[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) - природный глинистый [минерал](#), гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при [гидратации](#) (в 14-16 раз). В ограниченном пространстве при свободном разбухании в присутствии [воды](#) образуется плотный [гель](#), препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также [нетоксичность](#), химическая стойкость и его смазывающие свойства делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Бентонит традиционно использовался в комбинации с цементом для цементации почв и скальных пород. Причиной тому был тот факт, что стандартный цемент имел сильную тенденцию к расслоению при нахождении в воде, чему способствовало то, что растворы чаще всего готовились с В/Ц равным 3,0 и выше. Бентонит может быть использован для того, чтобы снизить расслоение таких цементных растворов. Применение бентонита в пропорции 3-5% от массы цемента в растворе дает сильный стабилизирующий эффект, главным образом отодвигая процесс расслоения раствора.

Бентонит - это натуральная глина из вулканического пепла, а основным минералом, входящим в его состав, является монтмориллонит. Природные залегающие бентониты обычно имеют рН 6-9,5 (для 5 % водной суспензии после её отстаивания в течение 1 часа) и содержат менее 2 % карбоната натрия; общее содержание взаимозаменяемых натрия и кальция не превышает 80 мЭ/100 г. Существуют два типа бентонитов:

- кальциевый, с низкой степенью набухания;
- натриевый, с высокой степенью набухания

В основном используется натриевый бентонит, который служит добавкой к цементному раствору, поскольку при смешивании с водой увеличивается в 10-25 раз по сравнению с сухим объемом. Частицы бентонита по форме похожи на игральные карты, они впитывают воду со своей поверхности, таким образом, стабилизируя цементный раствор. Кроме того из-за своей формы частицы в растворе оседают очень медленно (Рис.1.).

Когда использовались традиционные методы цементации с применением цементных растворов и материалов, бентонит был востребован. Однако в комбинации с микроцементом бентонит, как правило, не нужен, более того использование бентонита в этом случае будет скорее недостатком. Причина в том, что стандартный размер частицы бентонитовой глины d_{95} приблизительно равен 60 мкм, а это в 2-3 раза больше размера частиц хороших микроцементов.

Рис1. Совершенная структура бентонитовой глины после растворения в воде

Поэтому добавление бентонита в раствор из микроцемента приведет к снижению проницаемости, которая может быть достигнута с помощью микроцемента. В этом смысле форма частиц также рассматривается как недостаток. Современные растворы из микроцемента могут иметь очень низкую вязкость и лишь незначительно либо совсем не отстаиваться если в раствор ввести химические добавки. Поэтому использование бентонита нецелесообразно и может оказывать негативное влияние на конечный результат.

В конечном итоге, крепость раствора в большинстве случаев не так уж важна, если речь идет о контроле притока подземных вод. Однако, при высоком гидростатическом давлении либо в условиях, когда желательно добиться эффекта стабилизации грунта,

применение бентонита в стандартной пропорции приведет к снижению крепости раствора на 50% и более. В условиях, когда имеются крупные водоносные каналы, крепость раствора становится очень важной. Современные смеси микроцемента и добавок не имеют ни одного из вышеназванных недостатков и вместе с тем обеспечивают низкую вязкость и хорошую стабильность растворов, имеющих хорошую проникающую способность.

Список литературы:

1. Кнут.Ф.Горесхол. Предварительное укрепление грунтов при проходке горных тоннелей. Алматы. 2021
2. Ю.А.Полканов. Минералы Крыма. Науч.попул.журн.-Симферополь: Таверна, 1989